

**KICHIK SANOAT ZONALARNI TASHKIL ETISH VA FAOLIYATINI OSHIRISH
DAVR TALABI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6287709>

Muhammadjonov Bobirmirzo Botirjon o'gli
Namangan muhandislik-texnologiya institute
Siddiqov Dilmurod Xasanboy o'g'li
muhandislik-texnologiya institute Talaba
Namangan

Annotatsiya: *Kichik sanoat zonalari hududlarni tadbirkorlik uchun investitsion jozibadorligini oshiradi, yangi investisiya va yangi texnologiyalarni jalb qilishga, tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirishga va ularni rivojlanishiga keng imkoniyatlar ochib beradi, jamiyat uchun o'lik yuk bo'lib yotgan bo'shmaydonlardan real iqtisodiy sektorni rivojlantirish orqali ulardan samarali foydalanishga, aholi uchun ish joylarini yaratishga, aholi daromadlarini oshirishga hamda yangi raqobatbardoshli mahsulot ishlab chiqarish, ichki bozorni sifatli va arzon mahsulotlar bilan to'yintirishga hamda eksportni oshirishga olib keladi.*

Kalit so'zlar: *kichik sanoat zona, tadbirkorlik, kapital, investitsiya, iqtisodiy sektor, eksport, import, maxsus sanoat zonalari, ishchi kuchi*

KIRISH

Kichik sanoat zonalarini barpo etish va ularning faoliyatini tashkil qilish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 31 dekabrda "Kichik sanoat zonalarini barpo etish va ularning faoliyatini tashkil qilish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida"gi 378-sonli qarori bilan amalga oshiriladi. Mazkur nizom asosida mamakatimizning hududlarida bir necha kichik sanoat zonasini boshqarish direksiyalari faoliyat ko'rsatyapti. Ushbu nizomga asosan kichik sanoat zonalariga quyidagicha huquq va imtiyozlar berilgan.

Kichik sanoat zona — mintaqani jadal ijtimoiy-sanoat rivojlantirish uchun mamlakat va chet el kapitalini, istiqbolli texnologiya va boshqaruv tajribasini jalb etish maqsadida tuziladigan, alohida huquqiy tartiboti bo'lgan maxsus ajratilgan hududdir. Kichik sanoat zona hududida yuridik shaxslar va fuqarolar (jismoniy shaxslar) xo'jalik, moliyaviy va boshqa faoliyatning istalgan turlari bilan shug'ullanishiga yo'l qo'yiladi, O'zbekiston Respublikasi

qonun hujjatlarida man etilgan faoliyat turlari bundan mustasno. Kichik sanoat zonalar to'g'risidagi qonun hujjatlari ushbu Qonun va boshqa qonun hujjatlaridan iboratdir. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro hartnomasida O'zbekiston Respublikasining Kichik sanoat zonalar to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi.

Kichik sanoat zona O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bilan tashkil etiladi. Kichik sanoat zonaning maqomi, shuningdek uning qancha muddatga tashkil etilishi mazkur zonani tashkil etish to'g'risidagi qaror bilan belgilanadi. Kichik sanoat zonaning chegaralari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Kichik sanoat zonaning faoliyat ko'rsatish muddatini uzaytirish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bilan amalga oshiriladi.

Kichik sanoat zonaning maqomi:

□ uni tashkil etish to'g'risidagi qarorda belgilangan muddat tugaganidan keyin;

□ uni tashkil etish to'g'risidagi qarorda nazarda tutilgan vazifalar bajarilmaganda va maqsadlarga erishilmaganda tugatiladi .

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik sanoat zonalarini yagona tizim sifatida o'rgansak, uni barpo etish va rivojlantirishga ta'sir qiluvchi barcha omillarni hisobga olishga to'g'ri keladi. Bunday omillar tizimni tashkil etuvchi omillarsifatida o'rganiladi va ular ichki va tashqi omillarga bo'linadi. Atrof-muhit va jamiyatning sanoat zonasini barpo etishga ta'siri tashqi omilsifatida ko'rib chiqiladi. Tashqi omillarga quyidagilarni kiritish mumkin:

– tabiiy omillar (iqlim o'zgarishlari, geografik joylashuv, ekologiya talablari, tabiiy resurslardan foydalanish imkoniyatlari);

– siyosiy omillar (geosiyosiy holat, siyosiy barqarorlik, millatlararo totuvlik, terrorizm);

– ijtimoiy omillar (ijtimoiy holat, aholining bandlik darajasi, demografik holat, aholini sotib olish qobiliyati, aholi sog'lomligi);

– davlat tomonidan tartibga solish omili (pul-kredit, byudjet soliq, davlatning bojxona siyosati, monopoliyaga qarshi siyosat, hududiy iqtisodiy siyosat, davlat tomonidan kichik biznes va iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlari va yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlash darajasi, faoliyat turlarini lisenziyalash va mahsulotni sertifikatlash, ijtimoiy va milliy xavfsizlikni ta'minlashni amalga oshirish talablari bajarilishini nazorat qilish);

– resurs omillari (kerakli mehnat va moddiy resurslarni jalb etish imkoniyati);

– bozor omillari: raqobatchilar va erkin raqobat muhiti mavjudligi, mahalliy iste'molchilarning mahsulotga talabi, umumun, respublikada shu mahsulotga bozor bo'yicha talab mavjudligi.

Tizimni tashkil etuvchi ichki omillarga quyidagilarni kiritish mumkin:

– KSZda joylashgan korxonalarining o'zaro iqtisodiy munosabatda bo'lishi;

– raqobatlashuv bo'yicha aloqalar sanoat zonasi tarkibidagi korxonalar o'rtasidagi raqobat darajasi va shu bilan birga, boshqa korxonalar bilan bo'luvchi raqobat darajasi;

– kooperasion aloqalar, sanoat zonasi tarkibidagi KBXT sub'ektlari o'rtasidagi ishlab chiqarish aloqalari, KSZdan tashqaridagi korxonalar bilan bo'ladigan ishlab chiqarish bo'yicha aloqalar;

– korxonalarining innovasion faolligini bildiruvchi innovatsion aloqalar, korxonalarini ilmiy tadqiqot va ta'lim muassasalari o'rtasidagi, innovasiyalarni ishlab chiqish va ularni ishlab chiqarishgajoriy etish, tarqatish bilan bog'liq aloqalar;

– malakali kadrlar tayyorlovchi ta'lim muassasalari bilan aloqalar.

Kichik sanoat zonaning maqomini tugatish to'g'risidagi qaror O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilinadi. Kichik ishlab chiqarish zonalari tadbirkorlikni rag'batlantirish, sanoatning ustun tarmoqlariga chet el investitsiyalarini jalb etish, istiqbolli texnologiyalarni joriy etish maqsadida xo'jalik-moliyaviy faoliyatning alohida tartiboti joriy etiladigan hududlardir. Kichik ishlab chiqarish zonalari eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish zonalarini, agropoliislarni, tadbirkorlik zonalarini, industrial zonalarni va boshqa zonalarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston Respublikasi Kichik sanoat zona hududida faoliyat yuritayotgan yuridik va jismoniy shaxslarning huquqlari hamda qonuniy manfaatlariga rioya etilishini kafolatlaydi.

1-rasm

O'zbekistonning erkin iqtisodiy zonalari xarita sxemasi

Kichik sanoat zonalarda investorlarning O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlarida nazarda tutilgan barcha kafolatlari va imtiyozlariga rioya etilishi ta'minlanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bilan qo'shimcha kafolatlar va imtiyozlar nazarda tutilishi mumkin. Davlat organlari va boshqa organlar yoxud mansabdor shaxslarning yuridik va jismoniy shaxslar faoliyatiga asossiz aralashuvi natijasida ularga etkazilgan zararining

o'rni, shuningdek boy berilgan foyda hamda yetkazilgan ma'naviy ziyon sud tartibida qoplanishi yoki kompensatsiya qilinishi kerak. Kichik sanoat zona O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tasdiqlaydigan dasturga muvofiq rivojlantiriladi.

2-rasm

O'zbekistonning kichik sanoat zonalari (ma'muriy birliklar kesimida) statistik ma'lumotlar asosida ishlab chiqildi.

Kichik sanoat zonani rivojlantirish dasturi ishlab chiqarish va bozor infrastrukturasini yaratishni, alohida huquqiy tartibotni ta'minlashni, yuridik va jismoniy shaxslarning faoliyatini sanoat rag'batlantirish choralari o'z ichiga oladi. Kichik sanoat zonani rivojlantirish dasturini moliyaviy ta'minlash zonaning o'z resurslari hamda xususiy va boshqa manbalardan mablag'lar jalb etish, shu jumladan xalqaro dasturlar hisobiga, shuningdek mazkur hududni ijtimoiy-sanoat rivojlantirishga respublika byudjetidan va mahalliy byudjetdan ajratiladigan mablag'lar hisobiga amalga oshiriladi. Kichik sanoat zonalarda alohida bojxona, valyuta, soliq tartiboti, shuningdek fuqarolar kirishi, chiqishi va bu erda bo'lishining, mehnat munosabatlari, moliya-kredit faoliyatining alohida tartiboti hamda investitsiyalarni jalb etishga, tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirishga va zonani ijtimoiy-sanoat rivojlantirishga qaratilgan boshqacha tartibot o'rnatilishi mumkin. Yuridik va jismoniy shaxslarning alohida huquqiy tartibotni buzish yo'li bilan olgan daromadi (foydasi) qonun hujjatlariga muvofiq undirib olinadi.

Alohida bojxona tartiboti:

□ tovarlarni olib kirish va olib chiqish uchun bojxona bojarini bekor qilish yoki kamaytirishni;

□ eksport yoki import uchun tarifdan tashqari cheklashlarni bekor qilish yoki yengillashtirishni;

□ tovarlarni belgilangan tartibda albatta bayonnomaga kiritgan holda kichik sanoat zonaning bojxona chegarasi orqali olib o'tishning soddalashtirilgan tartibini nazarda tutishi mumkin.

Kichik sanoat zona hududida alohida bojxona tartibotini O'zbekiston Respublikasining bojxona organlari ta'minlaydi. Alohida bojxona tartiboti kichik sanoat zona hududi orqali tovarlarni tranzit olib o'tishga nisbatan tatbiqetilmaydi. Alohida valyuta tartiboti milliy va chet el valyutalarining kichik muomalada bo'lishi hamda ayirboshlanishini nazarda tutadi. Alohida valyuta tartibotining amal qilish tartibini O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki belgilaydi.

Kichik sanoat zona hududidagi xo'jalik faoliyati qatnashchilari (yuridik va jismoniy shaxslar) mamlakat investorlari va chet ellik investorlar uchun teng shart sharoitlardan kelib chiqqan holda qonun hujjatlarida belgilanadigan soliqlarva boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha imtiyozlardan foydalanadi. Kichik sanoat zonadagi korxonalar, muassasalar va tashkilotlarda ishlash uchun eng avvalo mahalliy mehnat resurslari jalb etiladi, shuningdek O'zbekiston Respublikasining boshqa mintaqalarida yashovchi shaxslar va chet el fuqarolari ham jalb etilishi mumkin.

Kichik sanoat zonaga mehnat resurslarini jalb etish qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi. Kichik sanoat zonalarda mehnat munosabatlari qonun hujjatlari, jamoa shartnomalari (kelishuvlari) va yakka tartibdagi mehnat shartnomalari (kontraktlari) bilan tartibga solinadi. Jamoa shartnomalari va yakka tartibdagi mehnat shartnomalari mazkur korxonalar, muassasalar va tashkilotlar xodimlarining ahvolini qonun hujjatlarida, shuningdek Xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekiston Respublikasi ham qatnashchisi bo'lgan konvensiyalarida nazarda tutilgan shartlarga nisbatan yomonlashtirishi mumkin emas.

Ushbu nizomda ko'rsatilganidek kichik sanoat zonalari - hududidagi ishlab chiqarish maydonlari va yer uchastkalari tadbirkorlik sub'ektlariga 10 yilga ijaraga beriladi. Loyihalarning o'z vaqtida bajarilishi, soliq va boshqa majburiy to'lovlarning vaqtida to'lanishi singari talablarga qat'iy rioya etgan tadbirkorlik sub'ektlariga ushbu muddat yanada uzaytirilishi bilan birga ijara to'lovida ham qator imtiyozlar taqdim etiladi.

Ta'kidlash kerakki, kichik sanoat zonalarda tadbirkorlik subyektlariga zarur shart-sharoitlarni yaratishga alohida e'tibor qaratilgan. Kichik sanoat zonalari ishtirokchilariga davlat xizmatlari mazkur hududlarda tashkil etiladigan tadbirkorlik sub'ektlariga «yagona darcha» tamoyili asosida davlat xizmatlari ko'rsatish bo'yicha yagona markazlar tomonidan ko'rsatiladi. Tadbirkorlarga o'z mahsulotlarini eksport qilishda ko'maklashish maqsadida kichik sanoat zonalari hududida Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari eksportini qo'llab-quvvatlash jamg'armasining vakolatxonalarini tashkil etiladi. Kichik sanoat zonalarda investorlarning O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlarida nazarda tutilgan barcha kafolatlari va imtiyozlariga rioya etilishi ta'minlanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bilan qo'shimcha kafolatlar va imtiyozlar nazarda tutilishi mumkin. Davlat organlari va boshqa organlar yoxud mansabdor shaxslarning yuridik va jismoniy shaxslar faoliyatiga asossiz aralashuvi natijasida ularga yetkazilgan zararning o'rni, shuningdek boy berilgan foyda

hamda yetkazilgan ma'naviy ziyon sud tartibida qoplanishi yoki kompensatsiya qilinishi kerak. Kichik sanoat zona O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tasdiqlaydigan dasturga muvofiq rivojlantiriladi. Kichik sanoat zonani rivojlantirish dasturi ishlab chiqarish va bozor infrastrukturasi yaratishni, alohida huquqiy, yuridik va jismoniy shaxslarning faoliyatini sanoat rag'batlantirish choralarini o'z ichiga oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda:-mamlakatimizda kichik sanoat zonalarini faoliyatining samaradorligini oshirish;

- yangilarni tashkil etish;

- kichik sanoat zonalarini faoliyatini yuksaltirish uchun kredit olish va bank xizmatlaridan foydalanishda muammo bo'lmashligi;

- bozor talablari va import nomenklaturasini o'rganish asosida tadbirkorlar uchun takliflar, istiqbolli loyihalar ro'yhati shakllantirilishi;

- hamda mintaqalarning imkoniyatlari to'la o'rganilishi maqsadga muvofiq deb bilaman.

Endilikda mamlakatimizda kichik sanoat zonalarini rivojlanishi iqtisodiyotdagi sanoat ulushining sezilarli darajada o'sishiga olib keladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda kichik sanoat zonalarini soni 90 tadan ortiq bo'lib, ushbu hududlarda umumiy qiymati 935 milliard so'mga teng 1021 loyiha amalga oshirilgan, 15 mingdan ziyod ish o'рни yaratilgan. Mamlakatimizda kichik sanoat zonalarida faoliyat ko'rsatadigan korxonalar, kiritiladigan investitsiyalar hajmiga qarab, soliq va bojxona imtiyozlari hamda preferensiyalar qo'llanilishidan tashqari, u yerda faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar barcha qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Jumladan, kichik sanoat zonasida faoliyat ko'rsatuvchi sub'yektlar 2 yil barcha soliqlardan ozod etilgan. Shuningdek yillik pul aylanmasi eng kam ish haqining 2 ming baravaridan kam bo'lmaganda va ishlab chiqarilayotgan mahsulotning kamida 30 % miqdorida eksport qilinganda mazkur korxonalar qo'shimcha yana 2 yilga soliqdan ozod etilishi belgilab qo'yilgan.

Kredit olish va bank xizmatlaridan foydalanishda muammo bo'lmashligi uchun har bir zonaga muayyan tijorat banki birlashtirilgan. Bozor talablari va import nomenklaturasini o'rganish asosida tadbirkorlar uchun takliflar, istiqbolli loyihalar ro'yhati shakllantirilgan. Kichik sanoat zonasida ishlaydigan sub'yektlar 2 yil barcha soliqlardan ozod etilgan. Prezidentimiz Shavkat Mirmonovich Mirziyoyev bo'sh turgan yoki samarasiz ish yuritayotgan ishlab chiqarish binolaridan samarali foydalanish, yangi korxonalar tashkil etishni rag'batlantirish maqsadida ushbu binolar negizida kichik sanoat zonalarini

tashkil etish zarurligini doimo ta'kidlaydilar. Bugungi kunda mamlakatimizdagi kichik sanoat zonalari 96 taga yetdi. Bugungi kungacha ushbu zonalarda umumiy qiymati 935 milliard so'mga teng 1021 loyiha amalga oshirilgan, 15 ming 600 dan ziyod ish o'rni yaratilgan. Loyihalar doirasida nafaqat ichki, balki tashqi bozorda ham xaridorgir bo'lgan yengil sanoat, kimyo, oziq-ovqat mahsulotlari, elektr texnikasi buyumlari, zamonaviy qurilish materiallari, mebel va boshqa tayyor mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Bundan tashqari, 248 loyihani amalga oshirish natijasida 11 ming yangi ish o'rni yaratish ko'zda tutilmoqda.

Demak, kichik sanoat zonalari faoliyatini kengaytirish hamda ularning ishtirokchilarini rag'batlantirish mexanizmlarining takomillashtirilishi milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlash, aholi farovonligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Muhammadjonov, B. B. O. G. L., & Xudayberdiyev, O. A. (2022). O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KICHIK SANOAT HUDUDLARI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 265-273.

2. Nabijonovna, B. F. Development of Innovative Entrepreneurial Activity. *JournalNX*, 88-93.

3. Кабилов, Ш., & Байбобоева, Ф. (2020). Развитие предпринимательства как ведущий фактор подъема экономики. *Общество и экономика*, (12), 100-108.

4. Мухитдинов, Ш. З. (2021). ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКЛАРИДА ХАТАРЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ НАЗАРИЙ-УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 939-943.

5. О'Г'ЛИ, М. В. В. (2021). ESTABLISHMENT AND ACTIVITY OF SMALL FREE ECONOMIC ZONES IN THE TERRITORY OF UZBEKISTAN. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(2), 156-159.

6. Zulfiqarova Dilfuza Gulomjanovna, Saidboev Shermirza Dotkamirzaevich, Rashidov Rahmatullo Alojonovich "Conceptual Bases of Full Realization of Women's Labour and Entrepreneurial Activity". *PSYCHOLOGY AND EDUCATION* (2021) 58(2): 237-240

7.

<http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/1552>

8. Gulomjanovna, Z. D., Dotkamirzaevich, S. S., & Alojnovich, R. R. (2021). Conceptual Bases of Full Realization of Women's Labour and Entrepreneurial Activity. *Psychology and Education Journal*, 58(2), 237-240.
9. Alojnovich, R. R., & Sardorbek, O. (2021). THEORETICAL BASES OF INCREASE OF ECONOMIC EFFICIENCY OF USE OF RESOURCESAVING TECHNOLOGIES IN THE COTTON INDUSTRY. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(ICDSIIL), 5-5.
10. Tursunaliyevich, A. Z., & Alojnovich, R. R. (2021). CREATION OF ELECTRONIC TEXTBOOKS IN HIGHER EDUCATION. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(ICDSIIL), 4-4.
11. ALOJONOVICH, R. R. (2021). Resource-Saving Technologies In Cotton-Growing Economic Efficiency Indicator Systems. *Plant Cell Biotechnology And Molecular Biology*, 134-140.
12. Amanov, A. K. (2020). O'ZBEKISTONDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MAKTAB GEOGRAFIYA DARSLIKLARIDA O'RGANISH MASALALARI. *Science and Education*, 1(8), 250-256.